

令和4年度 卒業論文

メロディの覚えやすさに関する分析

指導教員 北原鉄朗教授

日本大学文理学部情報科学科

増田航

2023年2月 提出

概 要

メロディを形容する言葉に「キャッチー」がある。英英辞典には catchy は「a catchy tune or phrase is easy to remember」と説明されており、覚えやすさや思い出しやすさに関する言葉であるとされている。しかし、どのようなメロディが覚えやすい／思い出しやすいかは、明らかではない。

本研究では、メロディの「覚えやすさ」の定量化を目指し、メロディの特徴と「覚えやすさ」の関係を明らかにすることを目的とする。我々は聴いたことのある定型のパターンと、印象深さを生む定型外の要素のバランスがメロディの「覚えやすさ」には重要であり、前者に加えて後者が適度に入ることによって、メロディの覚えやすさが向上するという仮説を立てた。後者の要素として裏拍、跳躍進行、ノンダイアトニックに着目し、これらが含まれるメロディとこれらを意図的に削除したメロディを両方聴いたときに、両者の覚えやすさに差が生まれるかを検証した。

実験は、記憶課題による再認実験として実施した。第一段階と第二段階にて構成し、実験参加者は、第一段階はメロディの記憶段階として12個のメロディを聴取し、第二段階を再認段階として、12個のメロディを聴取し、第一段階で聴いたかどうかを答えた。

実験結果より、裏拍からは、「符点八分音符+符点八分音符+八分音符」というリズムパターンを持つメロディは高い再認結果が得られ、このリズムパターンは「覚えやすさ」に寄与していると考えられた。跳躍進行からは、5度以上の上方向の跳躍進行を持つメロディは、高い再認結果が得られたものが多く、我々の仮説を支持する結果となった。また、跳躍進行の個数と加工前正答率に0.61の相関があ

り、これも我々の仮説を支持する結果と言えた。ノンダイアトニックからは、メロディのアクセントとしてよく用いられるブルーノートが、メロディの覚えやすさに寄与しているという検証結果が得られた。また、同音連打を多く用いたメロディは、いずれも高い再認結果が得られており、こちらもメロディの覚えやすさに寄与していると言えた。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	xi
第1章 序 論	1
1.1 背 景	1
1.2 目 的	1
1.3 仮 説	2
1.4 本論文の構成	2
第2章 関連研究	3
2.1 メロディのキャッチーさを分析する研究	3
2.2 メロディの学習・再認を扱った研究	3
2.3 メロディの認知を扱った研究	4
第3章 実験方法	5
3.1 実験計画	5
3.2 実験参加者	5
3.3 実験刺激	5
3.3.1 裏拍	6

3.3.2	跳躍進行	7
3.3.3	ノンダイアトニック	7
3.4	手続き	7
第4章	実験結果	11
4.1	実験結果	11
第5章	考 察	15
5.1	「裏拍」グループ	15
5.1.1	メロディA	15
5.1.2	メロディB	15
5.1.3	メロディC	16
5.1.4	メロディD	16
5.1.5	メロディE	17
5.1.6	メロディF	17
5.1.7	メロディG	17
5.1.8	メロディH	18
5.2	「跳躍進行」グループ	18
5.2.1	メロディa	18
5.2.2	メロディb	19
5.2.3	メロディc	19
5.2.4	メロディd	20
5.2.5	メロディe	20
5.2.6	メロディf	20
5.2.7	メロディg	21
5.2.8	メロディh	21
5.3	「ノンダイアトニック」グループ	21

5.3.1	メロディ1	21
5.3.2	メロディ2	22
5.3.3	メロディ3	22
5.3.4	メロディ4	23
5.3.5	メロディ5	23
5.3.6	メロディ6	23
5.3.7	メロディ7	24
5.3.8	メロディ8	24
5.4	総合考察	24
第6章	結 論	27
6.1	結 論	27
6.2	今後の展望	28
	参考文献	29
	付録A 付 録	33
A.1	裏 拍	33
A.2	跳躍進行	41
A.3	ノンダイアトニック	49

目 次

3.1	裏拍：加工前一例	6
3.2	裏拍：加工後一例	7
3.3	跳躍進行：加工前一例	8
3.4	跳躍進行：加工後一例	8
3.5	ノンダイアトニック：加工前一例	9
3.6	ノンダイアトニック：加工後一例	9
A.1	メロディA（加工前）：楽曲番号 05	33
A.2	メロディA（加工後）：楽曲番号 05	34
A.3	メロディB（加工前）：楽曲番号 12	34
A.4	メロディB（加工後）：楽曲番号 12	35
A.5	メロディC（加工前）：楽曲番号 19	35
A.6	メロディC（加工後）：楽曲番号 19	36
A.7	メロディD（加工前）：楽曲番号 20	36
A.8	メロディD（加工後）：楽曲番号 20	37
A.9	メロディE（加工前）：楽曲番号 46	37
A.10	メロディE（加工後）：楽曲番号 46	38
A.11	メロディF（加工前）：楽曲番号 91	38
A.12	メロディF（加工後）：楽曲番号 91	39
A.13	メロディG（加工前）：楽曲番号 92	39
A.14	メロディG（加工後）：楽曲番号 92	40

A.15	メロディH (加工前)	: 楽曲番号 96	40
A.16	メロディH (加工後)	: 楽曲番号 96	41
A.17	メロディa (加工前)	: 楽曲番号 08	41
A.18	メロディa (加工後)	: 楽曲番号 08	42
A.19	メロディb (加工前)	: 楽曲番号 10	42
A.20	メロディb (加工後)	: 楽曲番号 10	43
A.21	メロディc (加工前)	: 楽曲番号 24	43
A.22	メロディc (加工後)	: 楽曲番号 24	44
A.23	メロディd (加工前)	: 楽曲番号 40	44
A.24	メロディd (加工後)	: 楽曲番号 40	45
A.25	メロディe (加工前)	: 楽曲番号 48	45
A.26	メロディe (加工後)	: 楽曲番号 48	46
A.27	メロディf (加工前)	: 楽曲番号 71	46
A.28	メロディf (加工後)	: 楽曲番号 71	47
A.29	メロディg (加工前)	: 楽曲番号 75	47
A.30	メロディg (加工後)	: 楽曲番号 75	48
A.31	メロディh (加工前)	: 楽曲番号 77	48
A.32	メロディh (加工後)	: 楽曲番号 77	49
A.33	メロディ1 (加工前)	: 楽曲番号 07	49
A.34	メロディ1 (加工後)	: 楽曲番号 07	50
A.35	メロディ2 (加工前)	: 楽曲番号 32	50
A.36	メロディ2 (加工後)	: 楽曲番号 32	51
A.37	メロディ3 (加工前)	: 楽曲番号 42	51
A.38	メロディ3 (加工後)	: 楽曲番号 42	52
A.39	メロディ4 (加工前)	: 楽曲番号 45	52
A.40	メロディ4 (加工後)	: 楽曲番号 45	53

A.41	メロディ5 (加工前): 楽曲番号 55	53
A.42	メロディ5 (加工後): 楽曲番号 55	54
A.43	メロディ6 (加工前): 楽曲番号 72	54
A.44	メロディ6 (加工後): 楽曲番号 72	55
A.45	メロディ7 (加工前): 楽曲番号 73	55
A.46	メロディ7 (加工後): 楽曲番号 73	56
A.47	メロディ8 (加工前): 楽曲番号 74	56
A.48	メロディ8 (加工後): 楽曲番号 74	57

表 目 次

4.1	「裏拍」に対する結果	12
4.2	「跳躍進行」に対する結果	12
4.3	「ノンダイアトニック」対する結果	13

第1章 序 論

1.1 背 景

音楽を聴いたときに、耳に残る音楽とそうでない音楽がある。これは人によって違いが出るものであるが、覚えやすい音楽にはある程度の決まった要因があると考えられる。そういった音楽が、どのような要因から覚えやすいと感じるかに対し、曲の印象に関する説明は盛んに行われるが、メロディの特徴に関する説明は、主観的なものが多い。

メロディを形容する言葉に「キャッチー」がある。英英辞典 [1] には catchy は「a catchy tune or phrase is easy to remember」と説明されており、覚えやすさや思い出しやすさに関する言葉であるとされている。しかし、どのようなメロディが覚えやすい／思い出しやすいかは、明らかではない。

1.2 目 的

本研究の目的は、メロディの「覚えやすさ」の定量化を目指し、メロディの特徴と「覚えやすさ」の関係を明らかにすることである。メロディの「覚えやすさ」を規定するメロディの特徴を見出し、メロディの「覚えやすさ」の定量化が実現できれば、近年急速に研究が進みつつある自動作曲の評価基準の1つとして活用できると期待される。

1.3 仮 説

メロディが覚えやすくあるためには、聴いたことのある定型のパターンと、印象深さを生む定型外の要素のバランスが重要であり、前者に加えて後者が適度に入ることで、メロディの覚えやすさが向上すると我々は考えている。本研究では、後者の要素として裏拍、跳躍進行、ノンダイアトニックに着目し、これらが含まれるメロディとこれらを意図的に削除したメロディを両方聴いたときに、前者の方が高い再認結果が得られることを仮説とする。

1.4 本論文の構成

本稿の構成を述べる。第2章では、本研究の関連研究について、主にメロディのキャッチーさを分析する研究、メロディの学習・再認を扱った研究、メロディの認知を扱った研究について述べる。第3章では、本研究で実施した記憶課題による心理実験方法を述べる。第4章では、実験結果を述べる。第5章では、メロディの特徴と実験結果から、メロディの覚えやすさに関する考察を述べる。第6章では、本研究の結論と今後の展望について述べる。

第2章 関連研究

2.1 メロディのキャッチーさを分析する研究

メロディのキャッチーさを分析する試みとして、Grevlerによる研究 [2] がある。この研究では、メロディを記憶しやすくする特徴をメロディックフックと呼び、ゲシュタルト心理学の原理と期待の理論を応用し、21世紀のポピュラー音楽のメロディックフックを研究する音楽理論的研究である。21世紀にヒットしたポップスのボーカル・メロディーのパターンを特定し、それらがなぜキャッチーなのかを認知原理に基づいて絶命することを試みた。この研究では、「キャッチーさ」の検討は行ったが、覚えやすさの観点からの実験は行っていない。

2.2 メロディの学習・再認を扱った研究

メロディの学習・再認を扱ったものとしては、上田らによる研究 [3] や、小川らによる研究 [4] などがある。上田らによる研究 [3] は、音楽経験年数の高低が、ランダムなメロディの学習の効果の持続性にどう影響するかを検討している。小川らによる研究 [4] は、短い旋律を記憶再認する際にどのようなリズム変容がおこるのか信号検出理論に則って検討している。上田らの研究 [3] ではメロディの再認の実験はしているが、メロディの特徴との関係は検討されていない。

Schellenbergらによる研究 [5] は、メロディの記憶期間が、調、テンポ、音色の変化にどう影響されるかを検証した。実験は実験1と実験2に分かれており、実験

1では調とテンポを変更した認知課題，実験2では音色を変更した認知課題が行われた。この研究では，音程やリズムパターンなどの要素は取り扱っていなかった。

星野による研究 [6] では，歌の聴取における全体的印象に関して，歌詞とメロディの関係が再認記憶にどう影響するかを形容詞尺度による印象評定にて検証した。その結果，歌詞とメロディの印象に食い違いがある歌はより記憶されやすく，好みの程度が低いほど再認成績が高いことが示された。

2.3 メロディの認知を扱った研究

メロディの認知を扱った研究としては，尾花らによる研究 [7] がある。この研究では，筆者の作曲経験から，記憶に定着しやすい特徴の最たるものとして繰り返しを上げ，繰り返し以外にも記憶に定着しやすいメロディには何らかの特徴があるという仮説立てた。メロディの輪郭の類型を復唱型（動機を何度も繰り返す輪郭），呼応型（短い動機の後に休止のある輪郭），多音小動型（細かいリズムであるが，音程の動きが少ない輪郭），長音煽情型（音程が上に跳躍して長い音で歌い上げる輪郭），無文節型（繰り返しや関連付けのない輪郭）の5種類設定し，印象語評価および印象語と記憶の関係を検討した。この研究では，印象語と覚えやすさの関連性を考察しているが，メロディの特徴と覚えやすさを直接結びつけてはなかった。

第3章 実験方法

3.1 実験計画

実験は、記憶課題として実施する。つまり、第一段階と第二段階にて構成し、第一段階はメロディの記憶段階、第二段階を再認段階とする。第一段階では、12個のメロディを聴取し7段階の好意度評定を行う。5分間のインターバル（計算問題の解答）の後、第二段階で12個のメロディを聴取し、第一段階で聴いたかどうかを答える。12個のうち6個は第一段階で再生したメロディ、残り6個は第一段階では再生していないメロディとする。

3.2 実験参加者

実験参加者は、クラウドソーシングサービス「ランサーズ」を用いて集められた計162名であった。参加者募集にあたって年齢、性別、音楽的能力・経験は問わなかった。後述のメロディの群の割り当ては参加者ごとに独立に行うため、群ごとの参加者にはばらつきがある（最大31名、最小9名）。

3.3 実験刺激

メロディは、RWC研究用音楽データベース（ポピュラー音楽）より、サビを8小節程度を切り抜いたもので、音色はクラリネットとし、BPMは120に統一したものを24曲用意した。ここで、実験参加者がメロディの拍を把握しやすいように、

図 3.1: 裏拍：加工前一例

表拍にウッドブロックの音を入れ、3小節目からメロディが始まるようにし、最初の2小節を空白とした。24曲を「裏拍」「跳躍進行」「ノンダイアトニック」の特徴を持つ8曲ずつの3つのグループに分け、次の方法でメロディを加工した。

また、実験参加者が各段階で聴取するメロディは、加工前各2個合計6個、特徴の加工後各2個合計6個の、合わせて12個である。各メロディの提示回数は1回のみである。メロディの加工前と加工後を同一実験参加者が聴かないようにするため、メロディの聴取パターンを8群に分け、実験参加者にはランダムで1群が振り分けられた。

3.3.1 裏拍

裏拍から始まる音を表拍から始まるようにずらし、音符の数は変更しない。前後の休符がなくなってしまうようなアウフタクトは、加工前後問わず削除する。

加工例を図 3.1, 図 3.2 に示す。

図 3.2: 裏拍：加工後一例

3.3.2 跳躍進行

4度以上の進行が現れないように、音階を維持しながら3度以下の進行のみになるように音高を変更する。

加工例を図 3.3, 3.4 に示す。

3.3.3 ノンダイアトニック

ノンダイアトニックノートを近傍のダイアトニックノートに変更する。この際、前後の進行が4度以上なら4度以上のままに、3度以下なら3度以下のままになるようにした。

加工例を図 3.5, 図 3.6 に示す

3.4 手続き

実験はすべてオンラインで、次の手順で実施した。

図 3.3: 跳躍進行：加工前一例

図 3.4: 跳躍進行：加工後一例

図 3.5: ノンダイアトニック：加工前一例

図 3.6: ノンダイアトニック：加工後一例

1. (準備) 実験用サイトを開き, 音量の調整を行う.
2. (第一段階) 8つの群のうち1つが割り当てられ, その群のメロディ12個を聴取し, 7段階の好意度評定を行う. メロディは1度しか聴けず, 最後まで聴かないと評定は入力できない. 入力には制限時間は設定していない.
3. (インターバル) メロディの記憶定着段階として, メロディの聴取とは関係ない計算問題を5分間解く.
4. (第二段階) 改めて12個のメロディを聴取する. 各メロディに対して第一段階で聴いたメロディかが問われ, 「はい」または「いいえ」で答える. 聴取・回答の設定は第一段階と同様である.

第4章 実験結果

4.1 実験結果

実験結果を表 4.1～表 4.3 に示す。特徴の加工前と加工後の正答率に対して、有意水準 $\alpha = 0.05, 0.1$ にて比率の差の検定を行った。「裏拍」グループでは、2つのメロディに加工前後で有意差があった ($\alpha = 0.05$)。また、音符の変更数との相関は見られなかった。「跳躍進行」グループでは、加工前後で有意差のあるメロディはなかった ($\alpha = 0.05$) が、有意傾向がみられるものは1つあった ($\alpha = 0.1$, 以下同様)。また、加工前のメロディの正解率と跳躍進行の個数には相関係数 0.61 で相関がみられた。「ノンダイアトニック」グループでは、1つのメロディに加工前後で有意差があった。しかし、2つのメロディは加工後の方が正答率が高かった (有意傾向)。また、音符の変更数との相関は見られなかった。

メロディ	音符の変更数	加工前正答率	加工後正答率	検定結果
A	12	0.76	0.81	
B	13	0.59	0.44	
C	13	0.88	0.71	
D	12	0.89	0.59	☆
E	21	0.68	0.71	
F	11	0.78	0.35	☆
G	13	0.67	0.58	
H	18	0.88	0.78	

表 4.1: 「裏拍」に対する結果

メロディ	音符の変更数	加工前正答率	加工後正答率	検定結果
a	5	0.67	0.68	
b	10	0.88	0.89	
c	10	0.83	0.88	
d	9	0.76	0.76	
e	6	0.94	0.76	△
f	11	0.89	0.65	
g	7	0.76	0.58	
h	3	0.71	0.72	

表 4.2: 「跳躍進行」に対する結果

メロディ	音符の変更数	加工前正答率	加工後正答率	検定結果
1	3	0.81	0.77	
2	1	0.41	0.78	▲
3	2	0.79	0.50	☆
4	4	0.94	0.94	
5	2	0.87	0.81	
6	1	0.56	0.88	▲
7	12	0.79	0.67	
8	1	1.00	0.94	

表 4.3: 「ノンダイアトニック」対する結果

第5章 考 察

5.1 「裏拍」グループ

5.1.1 メロディA

メロディAは、12か所の裏拍があり、「符点八分音符+符点八分音符+八分音符」というリズムが使われていた。また、1, 2小節目と、5, 6小節目が繰り返しとなっており、跳躍進行が4か所、中でも短7度の大きな跳躍も1か所見られた。

実験結果から、加工前正答率が0.76、加工後正答率が0.81であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られず、どちらも覚えやすいという結果が得られた。以上のことより、メロディAに関して、裏拍の有無による覚えやすさの有意な差は見られなかったが、裏拍以外の繰り返しや、跳躍進行といった要素が覚えやすさに寄与していると考えられる。

5.1.2 メロディB

メロディBは、13か所の裏拍があり、前半の4小節は、ほとんどが4分音符で構成されていた。また、跳躍進行はほとんど見られず、音階を順番に上がったり下がったりするメロディであった。

実験結果から、加工前正答率が0.59、加工後正答率が0.44であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られず、どちらも覚えにくいという結果が得られた。メロディBに関して、裏拍の有無による覚えやすさの有意な差は見

られず、裏拍以外に特徴的な要素もなかったことが、どちらも覚えにくいという結果に表れたのだと考えられる。

5.1.3 メロディC

メロディCは、13か所の裏拍があり、3連符の用いられた比較的高い音の連打が目立つメロディであった。また、1～3小節目と5～7小節目は繰り返しとなっており、跳躍進行はほとんど見られなかった。加工前休符ではフレーズの切れ目がはっきりしていたが、加工後ではフレーズの切れ目は失われた。

実験結果から、加工前正答率が0.88、加工後正答率が0.71であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。

5.1.4 メロディD

メロディDは、12か所の裏拍があり、加工前は「符点八分音符+符点八分音符+八分音符」と「四分+八分+八分」の組み合わせによりリズムに差があったが、加工後は「符点八分音符+符点八分音符+八分音符」は「四分+八分+八分」となるため、同じリズムパターンの繰り返しとなった。また、1, 2小節目と5, 6小節目は繰り返しとなっており、5度以上の大きな跳躍も見られた。

実験結果から、加工前正答率が0.89、加工後正答率が0.59であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差が見られた($\alpha = 0.05$)。メロディDに関して、「符点八分音符+符点八分音符+八分音符」と「四分+八分+八分」というリズムパターンの組み合わせが「四分+八分+八分」というリズムパターンに吸収されたことが加工前後の正答率に有意差があった理由であると考えられる。

5.1.5 メロディE

メロディEは、21か所の裏拍があり、同じリズムパターンの繰り返しと、同音連打が目立つメロディであった。また、跳躍進行はほとんど無く、加工前にあった20個の三連符が加工によって八分音符を連打するメロディに変更された。

実験結果から、加工前正答率が0.68、加工後正答率が0.71であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。メロディEに関して、裏拍の有無による覚えやすさの差は見られなかった。同じリズムパターンが続くだけで跳躍進行もほとんどなかったことが、加工前後両方の正答率の低さに表れていると考えられる。

5.1.6 メロディF

メロディFは、11か所の裏拍があり、加工前は「符点八分音符+符点八分音符+八分音符」のリズムパターンが多用されるメロディであった。また、1, 2小節目と5, 6小節目が繰り返しとなっており、跳躍進行は3か所あった。

実験結果から、加工前正答率が0.78、加工後正答率は0.35であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差が見られた($\alpha = 0.05$)。メロディEに関して、「符点八分音符+符点八分音符+八分音符」というリズムパターンが加工によって「四分+八分+八分」になったことが覚えやすさの違いに影響したと考えられる。

5.1.7 メロディG

メロディGは、13か所の裏拍があり、音符数が少なく、繰り返しのないメロディであった。また、下方向の跳躍進行が2か所、上方向の跳躍進行が1か所あった。

実験結果から、加工前正答率が0.67、加工後正答率が0.58であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。メロディGに関して、裏拍

の有無による覚えやすさの有意な差は見られなかった。繰り返しがなく、跳躍進行の数が少なく、大きな跳躍もなかったことが、加工前後両方の正答率の低さに表れていると考えられる。

5.1.8 メロディH

メロディHは、18か所の裏拍があり、1小節目と2小節目が繰り返しとなっている、「符点八分音符+符点八分音符+八分音符」のリズムパターンが用いられたメロディであった。また、4小節目と、8小節目に5度以上の跳躍があり、5小節目に同音を連打するメロディが見られた。

実験結果から、加工前正答率が0.88、加工後正答率が0.78であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。メロディHに関して、加工前正答率が0.88と高かったことに、「符点八分音符+符点八分音符+八分音符」の特徴的なリズムパターンが用いられていたことが関係していると考えられる。また、加工前後ともに高い正答率が得られたのは、メロディの冒頭に繰り返しが用いられていたことや、5度以上の大きな跳躍がメロディに用いられたことが寄与していると考えられる。

5.2 「跳躍進行」グループ

5.2.1 メロディa

メロディaは、5か所の跳躍進行があり、メロディの前半に3か所に繰り返し、後半に2か所の繰り返しのあるメロディであった。また、加工により一番高い音が2度低くなり、前半は八分音符が多く、後半は四分音符が多く構成されていた。

実験結果から、加工前正答率が0.67、加工後正答率が0.68であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。メロディaに関して、跳躍進

行の有無による覚えやすさの有意な差は見られなかった。加工前後の正答率に差が出なかったのは、5度以上の大きな跳躍が1度もなかったことが影響していると考えられる。

5.2.2 メロディb

メロディbは、10か所の跳躍進行があり、メロディの前半と後半が繰り返しとなったメロディであった。また、加工前の跳躍進行は、5度以上と大きいものであった。加工により、一番低い音が2度高くなり、一番高い音が2度低くなった。

実験結果から、加工前正答率が0.88、加工後正答率が0.89であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。メロディbに関して、加工前後の両方で高い正答率を得たのは、メロディの前半と後半が繰り返しとなっていることが覚えやすさに寄与したと考えられる。

5.2.3 メロディc

メロディcは、10か所の跳躍進行があり、加工前には上方向の長6度の大きな跳躍進行が2か所あった。また、メロディの前半4小節と後半4小節が繰り返しとなったメロディであり、前後半の4小節の中に3か所の繰り返しを持っていた。

実験結果から、加工前正答率が0.83、加工後正答率が0.88であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。メロディcに関して、加工前後の両方で高い正答率を得たのは、前半4小節と後半4小節が繰り返しとなっていることがあげられる。

5.2.4 メロディd

メロディdは、9か所の跳躍進行があり、1, 2小節目と、5, 6小節目が繰り返しとなっているメロディで、フレーズの切れ目がないメロディであった。また、裏拍が多用されており、5度以上の大きな跳躍は1か所であった。

実験結果から、加工前正答率が0.76, 加工後正答率が0.76であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。メロディdに関して、加工前後で正答率が高くなかったのは、フレーズの切れ目がないことが関係していると考えられる。

5.2.5 メロディe

メロディeは、6か所の跳躍進行があり、前半4小節と後半4小節が繰り返しとなっているメロディで、裏拍はあまり用いられていなかった。また、5度の大きな跳躍進行が4か所あり、そのうち2か所はメロディの中で最高音に達する跳躍進行であった。

実験結果から、加工前正答率が0.94, 加工後正答率が0.76であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差はなかったが、有意傾向が見られた($\alpha = 0.1$)。メロディeに関して、4か所の5度の大きな跳躍進行が加工によって無くなったことが関係していると考えられる。

5.2.6 メロディf

メロディfは、11か所の跳躍進行があり、前半4小節と後半4小節が繰り返しとなっているメロディで、最高音に達する6度の跳躍が2か所見られた。また、同音連打が多く用いられるメロディであった。

実験結果から、加工前正答率が0.89, 加工後正答率が0.65であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。メロディfに関して、

5.2.7 メロディg

メロディgは、7か所の跳躍進行があり、繰り返しのないメロディであった。また、他のメロディに比べて音符数が少なかった。

実験結果から、加工前正答率が0.76、加工後正答率が0.58であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。メロディgに関して、繰り返しのないメロディで、音符数が少ないことが正答率が低いことに関係していると考えられる。

5.2.8 メロディh

メロディhは、3か所の跳躍進行があり、メロディの前半部分は跳躍進行は用いられていなかった。また、5小節目と6小節目は繰り返しとなっていた。

実験結果から、加工前正答率が0.71、加工後正答率が0.72であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。メロディhに関して、メロディの前半では跳躍進行がなく、跳躍進行の数も少ないことが正答率の低さに関係していると考えられる。

5.3 「ノンダイアトニック」グループ

5.3.1 メロディ1

メロディ1は、3か所のノンダイアトニックノートがあり、1, 2小節目と3, 4小節目が繰り返しとなったメロディであった。また、メロディの真ん中に6度の大きな跳躍進行があり、裏拍が多く使われている。

実験結果から、加工前正答率が0.81、加工後正答率が0.77であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。メロディ1に関して、ノンダ

イアトニックノートの有無による正答率の有意な差は見られなかった。6度の大きな跳躍進行に加え、繰り返し、裏拍の用いられたメロディであることが、加工前後ともに正答率が高かったことに関係したと考えられる。

5.3.2 メロディ2

メロディ2は、1か所のノンダイアトニックノートがあり、繰り返しのないメロディであった。また、1フレーズごとに休符があり、跳躍進行は1か所であった。メロディ2に関して、メロディの加工段階で5音のノンダイアトニックノートが残っていた。

実験結果から、加工前正答率が0.41、加工後正答率が0.78であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差はなかったが、有意傾向が見られた($\alpha = 0.1$)。メロディ2に関して、加工後の正答率が加工前の正答率を大きく上回った。これは加工後の回答数が9個と極端に少ないものであり、これが原因の可能性がある。

5.3.3 メロディ3

メロディ3は、2か所のノンダイアトニックノートがあり、この2か所のノンダイアトニックノートはブルーノート(ルートの短3度上)であり、長音階の第三音に変更された。また、繰り返しはなく、メロディの最初と最後に大きな跳躍進行がある。

実験結果から、加工前正答率が0.79、加工後正答率は0.50であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差が見られた($\alpha = 0.05$)。メロディ3に関して、ブルーノートはメロディのアクセントとしてよく使われるため、正答率に差が出たと考えられる。

5.3.4 メロディ4

メロディ4は、4か所のノンダイアトニックノートがあり、跳躍進行が5か所ある、メロディの前半と後半で繰り返しが用いられていた。

実験結果から、加工前正答率が0.94、加工後正答率が0.94であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。メロディ4に関して、ノンダイアトニックノートの有無による正答率の有意な差は見られなかったが、加工前後ともに正答率が高かった要因として、特徴的な跳躍進行が多く用いられていたことが挙げられる。

5.3.5 メロディ5

メロディ5は、2か所のノンダイアトニックノートがあり、繰り返しがなく、跳躍進行も少ないメロディであった。また、メロディの後半部分では同音連打が目立っていた。

実験結果から、加工前正答率が0.87、加工後正答率が0.81であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。

5.3.6 メロディ6

メロディ6は、1か所のノンダイアトニックノートがあり、繰り返しがなくメロディであった。また、アウフタクトは跳躍進行かつ裏拍であった。

実験結果から、加工前正答率が0.56、加工後正答率が0.88であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差はなかったが、有意傾向が見られた($\alpha = 0.1$)。メロディ6に関して、加工後の正答率が、加工前の正答率を大きく上回った。これは加工後の回答数が9個と極端に少ないものであり、これが原因の可能性もある。

5.3.7 メロディ7

メロディ7は、12か所のノンダイアトニックノートがあり、メロディの前半と後半で繰り返しがあるメロディであった。

実験結果から、加工前正答率が0.79、加工後正答率が0.67であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。メロディ7に関して、このメロディはノンダイアトニックノートの数が極端に多く、正答率に大きな差が出ると思われたが、実際は有意な差は見られなかった。

5.3.8 メロディ8

メロディ8は、1か所のノンダイアトニックノートがあり、同じリズムパターンの繰り返しが3度用いられており、同音連打が目立つメロディであった。

実験結果から、加工前正答率が1.00、加工後正答率が0.94であり、比率の差の検定から加工前後で正答率に有意差は見られなかった。メロディ8に関して、加工前後ともに正答率が高かった要因として、同じリズムパターンの繰り返しと、同音連打が用いられていたことが関係していると考えられる。

5.4 総合考察

本節では以上の考察から、メロディの覚えやすさを構成する要因についての総合考察を述べる。「裏拍」グループからは、「符点八分音符+符点八分音符+八分音符」というリズムパターンを用いたメロディD、Fに関して、加工前後の正答率に有意差が見られた。また、このリズムパターンは三連符に似ており、メロディA、C、Hにも用いられている。メロディA、C、Hに関して、加工前後の正答率に有意差は見られなかったが、加工前後ともにある程度高い正答率を得た。以上より、「符点八分音符+符点八分音符+八分音符」のリズムパターンがメロディの覚えやすさ

に大きく影響していると考えられる。「跳躍進行」グループからは、音符の変更数(=跳躍進行の個数)と加工前正答率に0.61の相関があり、跳躍進行を多く持つメロディは覚えやすいメロディであると考えられる。また、5度以上の上方向の跳躍進行を持つメロディは高い再認結果が得られたものが多く(例:メロディA, D, H, b, e, f, 1), これもメロディの覚えやすさに大きく影響していると考えられる。「ノンダイアトニック」グループからは、加工前後で正答率に有意差がみられたメロディCに関して、ブルーノートが用いられたメロディであり、ブルーノートの有無はメロディの覚えやすさに影響すると考えられる。

3つのグループに関係しない要因として、同音連打を用いたメロディは、高い再認結果を得たものも多く、これもメロディの覚えやすさに関係していると考えられる(例:メロディA, C, f, 8)。また、同じリズムパターンの繰り返しを持つメロディは多くあるが、繰り返しがあるだけでは高い再認結果を得ないものもあった。しかし繰り返しが無いメロディはいずれも正答率が低く、同じリズムパターンの繰り返しに、裏拍、跳躍進行、ノンダイアトニックなどの特徴が組み合わさることによって、メロディの覚えやすさを高めると考えられる。

第6章 結 論

6.1 結 論

本研究では、メロディを覚えやすくする要因として、裏拍、跳躍進行、ノンダイアトニックに着目し、これらが含まれるメロディとこれらを意図的に削除したメロディを両方聴いたときに、両者の覚えやすさに差が生まれるかを検証した。裏拍からは、加工前後の正答率に有意差がみられたメロディD、Fは、「符点八分音符+符点八分音符+八分音符」というリズムが多用されており、これがすべて「四分音符+八分音符+八分音符」に変更された。加工前のメロディの方が正答率が有意に高かったことから、このリズムパターンが覚えやすさに寄与したものと考えられた。このリズムパターンは三連符に似ており、どちらも頻繁に用いられ、いずれも高い再認結果が得られた（例：メロディA、C、H）。跳躍進行からは、5度以上の上方向の跳躍進行を持つメロディは、高い再認結果が得られたものが多く、我々の仮説を支持する結果となった。また、音符の変更数（=跳躍進行の個数）と加工前正答率に0.61の相関があり、これも我々の仮説を支持する結果と言えた。ノンダイアトニックからは、メロディのアクセントとしてよく用いられるブルーノートが、メロディの覚えやすさに寄与しているという検証結果が得られた。また、同音連打を多く用いたメロディは、いずれも高い再認結果が得られており、こちらもメロディの覚えやすさに寄与していると言えた。

6.2 今後の展望

今回は、メロディの特徴をなくす加工のみを行ったが、今後は特徴を増加させたり、特定のリズムパターンや、跳躍進行では5度以上の大きなもののみをなくすなど、さまざまな加工方法より、「覚えやすさ」を明らかにしていきたい。また、楽曲のボーカルメロディだけでなく、楽器の音色やコード進行なども考慮した「覚えやすさ」の定量化を目指す。そして、昨今よく聞かれている楽曲の「覚えやすさ」を定量化した結果に正当性があるか検証し、同一アーティストの楽曲の「覚えやすさ」の時系列の移り変わりを見たり、自動作曲の評価基準に用いたりなど、様々な分析に役立てたい。

参考文献

- [1] “ロングマン現代英英辞典”, <https://www.ldoceonline.com/jp/>
- [2] Kelly Grevler: “‘What makes songs catchy’: A cognitive analysis of melodic hooks in twenty-first century popular music”, 修士論文, University of South Africa, 2019.
- [3] 上田紋佳, 寺澤孝文: “ランダムなメロディの学習が2ヵ月後の再認判断に与える影響”, 日心理会発表論集, pp.104–105, 2007.
- [4] 小川容子, 嶋田由美: “「ぴょんこ」リズムの記憶と変容 — 大学生を対象とした再認実験から探る —”, 岡山大学大学院教育学研究科研究集録, No.161, pp.87–94, 2016.
- [5] E. Glenn Schellenberg, Peter Habashi: “Remembering the melody and timbre, forgetting the key and tempo”, *Memory & Cognition*, No.43, pp.1021–1031, 2015.
- [6] 星野悦子: “歌の聴取印象と再認記憶 – 言葉とメロディの関係を探る –”, 情報処理学会研究報告音楽情報科学, Vol.2002, No.40, pp.109–114, 2002.
- [7] 尾花充, 三浦雅展, 柳田益造: “メロディーの認知とその心理的影響”, 情報処理学会研究報告, Vol.2004, No.111, pp.47–52, 2004.

謝 辞

本論文を作成するにあたり，指導教員である北原鉄朗准教授から丁寧かつ熱心なご指導を承りました．ここに感謝の意を表します．また，お忙しい中お時間をとっていただき協力してくださった，饗庭絵里子先生にも感謝いたします．

付録A 付 録

本章では、本研究で用いたメロディの楽譜，及びRWC研究用音楽データベース(ポピュラー音楽)の楽曲番号を示す。

A.1 裏 拍

図 A.1: メロディA (加工前): 楽曲番号 05

図 A.2: メロディA (加工後): 楽曲番号 05

図 A.3: メロディB (加工前): 楽曲番号 12

図 A.4: メロディB (加工後) : 楽曲番号 12

図 A.5: メロディC (加工前) : 楽曲番号 19

図 A.6: メロディC (加工後) : 楽曲番号 19

図 A.7: メロディD (加工前) : 楽曲番号 20

図 A.8: メロディD (加工後): 楽曲番号 20

図 A.9: メロディE (加工前): 楽曲番号 46

図 A.10: メロディE (加工後): 楽曲番号 46

図 A.11: メロディF (加工前): 楽曲番号 91

図 A.12: メロディF (加工後): 楽曲番号 91

図 A.13: メロディG (加工前): 楽曲番号 92

図 A.14: メロディG (加工後): 楽曲番号 92

図 A.15: メロディH (加工前): 楽曲番号 96

図 A.20: メロディb (加工後): 楽曲番号 10

図 A.21: メロディc (加工前): 楽曲番号 24

図 A.22: メロディc (加工後): 楽曲番号 24

図 A.23: メロディd (加工前): 楽曲番号 40

図 A.24: メロディd (加工後): 楽曲番号 40

図 A.25: メロディe (加工前): 楽曲番号 48

図 A.26: メロディe (加工後): 楽曲番号 48

図 A.27: メロディf (加工前): 楽曲番号 71

図 A.28: メロディ f (加工後): 楽曲番号 71

図 A.29: メロディ g (加工前): 楽曲番号 75

図 A.30: メロディg (加工後): 楽曲番号 75

図 A.31: メロディh (加工前): 楽曲番号 77

図 A.34: メロディ1 (加工後): 楽曲番号 07

図 A.35: メロディ2 (加工前): 楽曲番号 32

図 A.36: メロディ2 (加工後): 楽曲番号 32

図 A.37: メロディ3 (加工前): 楽曲番号 42

図 A.40: メロディ4 (加工後): 楽曲番号 45

図 A.41: メロディ5 (加工前): 楽曲番号 55

図 A.42: メロディ5 (加工後): 楽曲番号 55

図 A.43: メロディ6 (加工前): 楽曲番号 72

図 A.44: メロディ6 (加工後): 楽曲番号 72

図 A.45: メロディ7 (加工前): 楽曲番号 73

図 A.46: メロディ7 (加工後): 楽曲番号 73

図 A.47: メロディ8 (加工前): 楽曲番号 74

